

**КАЛАМУШ ЖИГАРИ МИТОХОНДРИЯСИНИНГ НАД-БОҒЛИҚ
МАЛАТДЕГИДРОГЕНАЗА ФЕРМЕНТИ ФАОЛЛИГИГА ТАШҚИ
ОМИЛЛАР ТАЪСИРИ ВА УЛАРНИ КОРРЕКЦИЯЛАШ УСУЛЛАРИ**

Нематов Х. К.

Чирчик давлат педагогика университети биология йўналиши талабаси

e-mail: nematovhasanboy96@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Каламушларга 5 минут давомида УЗИ (ультратовуш тўлқинлари) таъсир этирилгандан сўнг дастлабки 1- ва 3 кунларида уларнинг жигари митохондрияси НАД-боғлиқ малатдегидрогеназа (НАД-МДГ) ферменти фаоллигининг кескин камайиши кузатилди, бу эса мембрана структураларининг бузилиши ва липидларнинг перекисли оксидланишининг ўзгаришига олиб келади. Олинган натижалар, шотут экстрактининг биосепнинг ёғли экстрактига нисбатан коррекцияловчи таъсири самаралироқ эканлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: жигар, митохондрия, экстракт, биосеп, ультратовуш тўлқинлари, малатдегидрогеназа.

**ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА АКТИВНОСТЬ
ФЕРМЕНТА НАД- ЗАВИСИМОЙ МАЛАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ
МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ КРЫС И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ**

Нематов Х. К.

Студент Чирчикского государственного педагогического университета по
направлению биология

РЕЗЮМЕ

После 5-минутного ультразвукового воздействия у крыс на 1-е и 3-и сутки наблюдали резкое снижение активности фермента НАД-МДГ в митохондриях их

печени, что в свою очередь приводит к нарушению мембранных структур и изменению процессов перекисного окисления липидов в митохондриях печени крыс. Отмечено, что корригирующее действие экстракта шотута было более эффективным, чем масляного экстракта биосепа.

Ключевые слова: печень, митохондрии, экстракт, биосеп, ультразвук, малатдегидрогеназа

INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE ACTIVITY OF OVER-DEPENDENT MALATE DEHYDROGENASE ENZYME IN RAT LIVER MITOCHONDRIA AND WAYS OF THEIR CORRECTION

Nematov X.Kh.

Student of Chirchik State Pedagogical University in the direction of biology

SUMMARY

After a 5-minute ultrasonic exposure in rats on the 1st and 3rd days, a sharp decrease in the activity of the NAD-MDG enzyme in the mitochondria of their liver was observed, which in turn leads to disruption of membrane structures and changes in lipid peroxidation processes in rat liver mitochondria. It was noted that the corrective action of shotut extract was more effective than that of biosep oil extract.

Key words: liver, mitochondria, extract, biosep, ultrasound, malate dehydrogenase.

КИРИШ. Замонавий тиббиётда ультратовуш тўлқинлари кенг қўлланилади. УЗИ ўзининг диагностик жиҳатдан қулайлиги ва ҳавфсизлик даражасига кўра юқори ўринларда туриши туфайли организмнинг тузилиши ва функционал ҳолатини ўрганишда фойдаланилади. Бироқ, олимлар томонидан УЗИнинг диагностик мақсадлар учун қўлланиш натижасида инсон организмида бир қатор зарарли таъсирлар ва ўзгаришларни юзага чиқариши, ҳайвон ва инсон

тўқима ва органларида полиморф ва мураккаб даражадаги ўзгаришлар содир бўлиши аниқланган[12; 3; 4].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, УЗИнинг каламуш гепатоцитлари ферментлари фаоллигига таъсирини ўрганиш зарурият касб этади. Бунинг учун УЗИнинг айрим мембрана билан боғланган ферментлар, жигар митохондрияларидаги антиоксидант тизим ферментлари фаолликларига таъсирини ўрганиш зарур. [5; 6; 7; 8]

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ. Малатдегидрогеназалар(МДГ, L-малат: НАД-оксидоредуктаза, К.Ф.1.1.1.37)малат ва оксалоацетат субстратларини НАД/НАДН боғлиқ ҳолда назорат қилиб, L-малатдан оксалоацетатни ҳосил қилади[9,10]:

Бу реакция митохондрияда уч карбон кислоталар циклида асосий вазифани бажаради. Ҳайвонларда малатдегидрогеназининг 2 тури фарқланиб, уларнинг бири митохондрияда, иккинчиси хужайрада жойлашган[11]. Ҳайвонлар тўқимасида тарқалиши бўйича фермент кўп миқдорда юракда, сўнгра буйракларда, учинчи ўринда мия, жигар ва скелет мушакларида учрайди[11, 12]. Адабиётларда УЗИнинг каламуш жигари митохондрияси ферментларига таъсири ўрганилиб, ферментларнинг чуқур ингибирланиши 1- ва 3- кунларида аниқланган[13, 14, 15, 16] Шунинг учун каламуш жигари митохондриясининг НАД-боғлиқ малатдегидрогеназа ферменти фаоллигига УЗИнинг таъсирини ва уларни коррекциялаш усулларини ўрганиш жуда муҳимдир.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДЛАРИ ВА МАТЕРИАЛЛАРИ. Тадқиқотларда 150-220 г оғирликдаи зотсиз лаборатория оқ урғочи каламушларидан фойдаланилди.

Каламушларга Mindrey DP – 50 Vet УЗИ аппаратининг 5 минут давомида 7,5 мГц режимдаги таъсири ўрганилди.

Тажриба учун каламушлар 4 та гуруҳга ажратилди. Биринчи гуруҳни соғлом каламушлар, иккинчи гуруҳни УЗИ таъсирига учраган каламушлар, учинчи гуруҳни УЗИ таъсирига учрагандан сўнг шотут экстракти билан коррекцияланган каламушлар гуруҳи, тўртинчи гуруҳни биосеп экстракти таъсир эттирилган каламушлар ташкил қилди.

Учинчи ва тўртинчи гуруҳларга шотут ва биосеп экстрактлари 1 мл дан тана вазнига нисбатан 5 кун давомида преорал усулида бериб борилди. УЗИ таъсир этганидан сўнг 1, 3, 5, 10 ва 15 кунларида каламушлар жигар митохондриялари ферментларининг фаоллиги ўрганилди.

Каламуш жигари митохондрияси дифферциал центрифугалаш орқали, W.C.Schneider[17] ва Кузмина ва бошқаларнинг[18] модификация усули ёрдамида ажратиб олинди. НАД-МДГ ферменти фаоллиги UV/VIS спектрофотометрида 340 нм диапазон тўлқин узунлигида ўлчанди[19].

Митохондриялардаги оксил микдори Лоури усули бўйича аниқланди[20]. Тажриба гуруҳлардан олинган натижалар ўртасидаги фарқ t-тест бўйича ҳисоблаб чиқилди.

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, УЗИнинг 7,5 мГц диапазон тўлқин узунлигида 5-минутлик таъсири натижасида иккинчи гуруҳ каламушларида 1, 3, 5, 10 ва 15 кунликларида гепатоцитлар митохондриясидаги НАД-МДГ ферментининг фаоллиги назоратга нисбатан мос равишда $40 \pm 2,7\%$, $36 \pm 1,2\%$, $30,2 \pm 0,4\%$, $20,4 \pm 1,3\%$, $11,6 \pm 1,1\%$ га камайган(расм.1).

Расм 1. УЗИ таъсир эттирилган каламуш гепатоцитлари митохондрияси НАД-МДГ ферменти фаоллигига шотут и ва биосеп экстрактларининг таъсири(1, 3, 5, 10 ва 15 кунлик динамикага боғлиқ) (нмоль/НАДФ/мин 1 мг оксил) (n=5-6)

Бу эса ўз навбатида УЗИ таъсирида митохондрия ферментларидан бўлган НАД-МДГ ферменти фаоллигининг бузилганлигидан далолат беради.

Шотут экстракти у билан коррекция қилинган III гуруҳ каламушлар жигар митохондрияси НАД-МДГ ферменти фаоллиги II гуруҳга нисбатан мос равишда $11,2 \pm 0,1\%$, $24,5 \pm 1,2\%$, $22,1 \pm 0,9\%$, $15,6 \pm 1,0\%$ ва $8,3 \pm 0,6\%$ га ортганлиги аниқланди ва фермент фаоллиги 15-кунга келиб сезиларли даражада тикланганлиги кузатилди (расм.1).

Биосепнинг ёғли экстракти билан коррекция қилинган IV гуруҳ каламушлар гепатоцитлари митохондриясидаги НАД-МДГ ферменти фаоллиги II гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан мос равишда $8,3 \pm 0,8\%$, $21,4 \pm 0,8\%$, $18,4 \pm 0,2\%$, $11,9 \pm 1,03\%$, $6 \pm 0,3\%$ ни ташкил қилди(расм.1).

ХУЛОСА. Каламушлар жигар митохондриясидаги НАД-МДГ ферменти фаоллиги 5 минут давомида УЗИ таъсир эттирилгандан сўнг дастлабки 1- ва 3 кунларда кескин камайди. Ферментнинг чуқур ингибирланиши УЗИ таъсирдан кейинги 1 ва 3 кунларда кузатилди. Шотут экстракти ва биосеп ёғ экстракти билан коррекция қилинган каламушлар гуруҳлари жигар митохондрияларидаги

НАД-МДГ ферменти фаоллиги маълум даражада қайта тикланганлиги кузатилди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Короченцев В.И., Коваль В.Т., Шабанов Г.А., Рыбченко А.А., Волков А.И., Гарасев И.В. Проблемы исследования эффектов воздействия ультразвукового излучения на организм человека. Известия ЮФУ. Технические науки. Раздел III. Акустические методы и приборы в медико-биологической практике. – Ростов-на-Дону.: Изд-во ЮФУ, 2012
2. Акопян В.Б., Ершов Ю.А. Основы взаимодействия ультразвука с биологическими объектами. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана. -2005, стр.224
3. Фокин Ю.В., Каркищенко В.Н. Вокализация крыс в ультразвуковом диапазоне как модель оценки стрессового влияния обездвижения, электрокожного раздражения. Физической нагрузки и фармакодинамики лекарств // Биомедицина. -2010, № 5, стр.17-21
4. Portfors C.V.. Types and functions of ultrasonic vocalizations in laboratory rats and mice // J Am Ass Lab An Sci. – 2007, Vol. 46, № 1. P.28-34
5. Mirkhamidova P, Babaxanova D.B., Mukhamedov G.I. Effects of ultrasound waves on peroxyl oxidation of lipids of rat hepatocytes and searching methods of correction with antioxidants. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS). ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 03 2022. P 9813-9816
6. Бабаханова Д. Б, Мирхамидова П, Нематов Х. К, Амирова М.А, Ахмаджанов С. А. Влияние УЗИ на активность НАД-зависимой малатдегидрогеназы печени крыс и пути их коррекции. Материалы международной научно-практической конференции «перспективы развития образовательного инновационного кластера». Чирчик, 20-21 май. 2022. 1-Часть. С 116-118.
7. Бабаханова Д.Б., Мирхамидова П., Алимова Р. Влияние УЗИ на активность сукцинатдегидрогеназы печени крыс и пути их коррекции. Gospodarka i innowacje. Volume: 24. 2022. P 102-106

8. Mirkhamidova P, Babaxanova D.B. Influence of Ultrasonic Waves on the Activity of Above and Nadp - Dependent Liver Isocytodehydrogenase in Rats and Ways of their Correction. Jundishapur Journal of Microbiology. Vol. 15, No.1 (2022). P 6654-6662
9. Бёрезов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.: “Медицина” 1998
10. Ленинджер. “Основы биохимии”. – М.: «Мир», 2015. 1.2.3 – том
11. Диксон М. Ферменты: в 3-х т. / М. Диксон, Э. Уэбб. - М.: Мир, 1982. - Т. 3. – стр 605.
12. Пинейру де Карвалью М.А.А. Малатдегидрогеназы высших растений / М.А.А. Пинейру де Карвалью, А.А. Землянухин, А.Т. Епринцев. - Воронеж : Изд-во Воронеж, ун-та, 1991. — стр 214.
13. Бабаханова Д.Б., Мирхамидова П., Алимова Р. Влияние узи на активность сукцинатдегидрогеназы печени крыс и пути их коррекции. GOSPODARKA I INNOWACJE. Volume: 24 2022. Pp 102-106
14. Babakhanova D.B., Mirkhamidova P., Mukhamedov G'.I. Effects of ultrasound waves on perexical oxidation of lipids of rathepatocytes and searching methods of correction with antioxidants. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS). ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 03 2022. Pp9813-9816
15. Babakhanova D.B., Mirkhamidova P., Nematov X.Kh., Amirova M.A., Khalimova S.X. Influence of ultrasonic waves on the activity of NAD-dependent malate dehydrogenase enzyme in rat liver mitochondria and ways of their correction. Academicia Globe: Inderscience Research ISSN: 2776-1010 Volume 3, Issue 9, Sep., 2022. Pp 53-58
16. Мирхамидова П, Мухамедов Ф.И., Бабаханова Д.Б., Исломов А.Х., Назаркулов А.М. Ультатовуш тўлқинининг каламуш гепатоцитларига таъсири ва анитиоксидантлар билан коррекциялаш. Инфекция, иммунитет и фармакология. Научно-практический журнал. 3/2022. Часть 2. стр 164-171
17. Schneider W.C., Hageboom G.H., Pallade G.E. Cytochemical studies of mammalian tissues; isolation of intact mitochondria from rat liver; some biochemical

properties of mitochondria and submicroscopic particulate material // J. Biol. Chem. – 1948. – V. 172 (2). – P.619-635.

18. Кузмина С.Н., Карандашвиле Ф.А, Бульдеева Т.В./ Цитохромоксидаза ядерных оболочек печени крыс и её взаимоотношение в митохондриальной цитохромоксидазей// Биохимия. – 1976. – Т.41.-с.1684-1697.

19. Рогожин В.В. Практикум по биохимии. Учебное пособие. Санкт-Петербург.изд «Лань» 2013. стр. 342-344

20. Lowry H., Rosenbrouch H.G., Farr A.L., Randall R. Protein measurement with the folin phenol reagent // J. Biol. Chem. – 1975. – V.193(№1) – P. 265-275.